

Cam Lifi Katkılı Yüksek Sıcaklığa Dirençli Kompozit Üretimi

Gökçe Akçalı*^{ORCID}, Lütfullah Gündüz^{ORCID}
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye
*İletişimden sorumlu yazar: akcaligokce@gmail.com

Özet

Bu çalışmada cam lifli katkı kompozit malzeme üretimi için çimento+cam lifi+talaş+toz katkı malzemeleri kullanılarak bir dizi harç örnekleri hazırlanmıştır. Bileşiminde cam lifinin kullanılmadığı kontrol örnekleri hazırlanmıştır. Bununla birlikte, kompozit harcın gerek esnekliğini artırmak, donatı oluşturmak gerekse yüksek sıcaklık etkileşiminde direncini artırmak amacıyla ortalama uzunluğu 6 mm olan fiziksel geri dönüşümle elde edilmiş tekstil tipi 2 ayrı türev cam lifi kullanılmıştır. Farklı oranlarda tekstil tipi cam lifleri çimento esaslı kompozit malzeme karışımına ilave edilerek ayrı ayrı test örnekleri hazırlanmıştır. Elde edilen test örneklerinin kıvamı, cam lifinin etki dereceleri ve sertleşmiş harcın birim hacim ağırlık değerleri test edilmiştir. Her bir karışım tasarımına ait örnekler, açık alev formunda 100°C-1100°C aralığında süreye bağımlı yüksek sıcaklık ortamına maruz bırakılarak, matris yapılarındaki fiziksel ve görsel özelliklerindeki değişimler analiz edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Kompozit, cam lifi, beton, yüksek sıcaklık

Giriş

Günümüzde betonda yaygın olarak kullanılan lifler; çelik, polimer (polipropilen, PVA), cam ve karbon esaslıdır. Betona liflerin eklenmesi, betonun çekme ve eğilme mukavemetini, enerji tüketim kapasitesini ve çatlak büyüme özelliklerini iyileştirmek için en etkili yöntemlerden biridir [1]. Son zamanlarda inşaat ve inşaat gibi kilit sektörlerde çoğunlukla çevreye zararsız yenilikçi malzeme kullanımı giderek çok önem kazanmaktadır. Sürdürülebilirlik sağlayan yeni ürünler geliştirmek için sürekli çaba sarf edilmektedir. Ahşap ürünlerden doğan en kritik buluşlardan biri ahşap bazlı kompozit malzemelerdir. Ahşap bazlı kompozitlerin ayırt edici özellikleri, sürdürülebilir ve çevre dostu ürünlerin yaratılmasına olanak sağlar [2]. Genel olarak ahşap bazlı kompozit, kereste veya kerestenin levha, ahşap atık veya talaş haline dönüştürülmesi gibi ahşap ürünlerinden yapılan çeşitli türev malzemelerden üretilir [3]. Ahşap plastik kompozitler gibi ahşap bazlı kompozitler, inşaat endüstrilerinde çeşitli uygulamalara sahip, polimer matrisle güçlendirilmiş ahşaptan oluşan sürdürülebilir ve mükemmel performanslı malzemeler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda inşaat sektöründe kullanılan ahşap esaslı kompozit malzemeler hızlı bir büyüme göstererek büyük bir üretim faaliyetine yol açmıştır. Ancak asıl dezavantaj, yangın sırasında yüksek yanıcılığıdır. Bu sorunu çözmek için, ahşap plastik kompozitler malzemenin alev geciktiriciliğinin yanı sıra yangın özelliklerinin performansını da artırmak için farklı türev alev geciktiriciler kullanılır [4].

Cam elyafı, çeşitli hammaddelerin (çoğunlukla borosilikatlar) yüksek sıcaklıkta homojen bir eriyik haline dönüştürülmesi ve ardından bu eriyiğin ince elyaflar halinde üretilmesiyle üretilen özel bir malzeme sınıfıdır [5]. Bu malzemeler, ısı yalıtımı, otomobil parçaları, borular ve bağlantı parçaları, tekstil, inşaat ve son zamanlarda diğerlerinin yanı sıra tekne yapımında da dahil olmak üzere insanın günlük yaşamında dinamik uygulamalar bulmaktadır [5]. Bir lif çeşidi olan cam lif kullanılarak yapılan cam lif takviyeli betonlar; çimento, agrega ve süreksiz dağılmış liflerin suyla karıştırılmasıyla elde edilen kompozit bir malzeme olarak tanımlanabilir. Yapı elemanlarının yangın ya da yüksek sıcaklıklara yüksek direnç göstermeleri önemlidir. Genellikle yapı kesitlerinde yanmaz özelliklerde malzeme kullanımları son yıllarda en önemsenen konular arasında yerini almaktadır. Özellikle yüksek sıcaklık altında yapı elemanlarında ani göçmelerin olmaması yapı elemanlarından beklenmektedir. Tasarım aşamasında deprem, rüzgâr, ani mesnet çökmesi vs. gibi durumlar için yapılan analizler ya da simülasyonlar yangın için yapılmamaktadır. Bununla beraber özel amaçlı yapılar için (endüstriyel tesis, termik santraller, bacalar vb, gibi) yangın senaryolarına göre taşıyıcı sistemde ve kullanılan malzemeler için gerekli önlemler alınmaktadır. Yüksek sıcaklığa maruz kalan beton, basınç mukavemetinin bir kısmını kaybeder. 300°C'nin üzerinde sıcaklıklarda beton basınç dayanımında belirgin kayıpların olduğu literatürde belirtilmektedir. Basınç mukavemetindeki azalma miktarı, kullanılan malzemelerin

özelliklerine ve ulaşılan en yüksek sıcaklık, ısıtma hızı, ısıtma süresi, soğutma şekilleri gibi değişkenlere göre farklılık gösterir. Son yıllarda binalarda yaşanan yangınlar, bina içinde kullanılan yapısal olan/olmayan elemanların yangın dayanımları ile ilgili alınması gereken tedbirlerin önemini göstermekte olup, özellikle yapılarda kaplama malzemesi olarak kullanılabilen materyallerin yangın sırasındaki davranışı ayrı bir önem taşımaktadır [6]. Çimento esaslı kaplama malzemelerinde yaygın olarak kullanılabilen cam lif katkısının kullanımının, malzeme matris yapısının yüksek sıcaklık ortamına karşı dayanımına olan etkileri yeterince incelenmiş bir konu değildir.

İnşaat sektöründe, yüksek mukavemetli, dayanıklı ve ısıya dayanıklı malzeme arayışı her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaç, özellikle artan sıcaklık ve aşırı hava koşullarına maruz kalan yapılarda kritik hale gelmektedir. Bu bağlamda, cam elyaf takviyeli kompozit harçlar, yüksek mukavemet ve ısıya dayanıklılık gibi önemli özellikleri ile öne çıkan bir malzemedir. Geleneksel harçlar, artan sıcaklıklara karşı sınırlı bir dirence sahiptir. Bu durum, özellikle yangın, yüksek sıcaklıklı endüstriyel tesisler ve aşırı sıcak iklimlerde kullanılan yapılarda risk oluşturabilmektedir. Cam elyaf takviyeli kompozit harçlar, yüksek mukavemetleri ve ısıya dayanıklılıkları ile bu tür yapılarda güvenli ve uzun ömürlü bir çözüm sunma potansiyeline sahiptir. Cam elyafı ve türevlerinin yanma ve tutuşma özelliğinin olmaması, yangın sonucunda çıkacak olan yüksek ısıya karşı yumuşama ve ergime ısı derecelerinin 750-950°C'lerde olması yangına karşı kullanılan yalıtım malzemelerinde kendine özel bir yer edinmesine sebep olmaktadır. Yangın yalıtımında cam elyafı tek başına kullanıldığında bağlayıcı olarak kullanılan maddeler haricinde herhangi bir zehirli gaz çıkışına sebep olmadığı gibi özel bir yangın söndürme kimyasalı da gerektirmez [7]. Cam elyafı, malzemelerin yangın dayanım sınıflandırmasında A1 sınıfına giren üstün nitelikli yangın ve ısı dayanımına sahiptir. Özellikle yangın ve yüksek ısı riskinin olduğu yapı kısımlarında özel bölme içlerinde yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır [7].

Bu çalışma, cam elyaf takviyeli kompozit harçların yüksek sıcaklıklara karşı davranışlarını ve dayanım değerlerini sistematik bir şekilde inceleyerek literatüre katkıda bulunmaktadır. Elde edilen bulgular, bu tür harçların farklı sıcaklıklara maruz kaldıklarında nasıl etkilendiğini ve hangi oranlarda cam elyaf takviyesinin en uygun olduğunu belirlemeye yardımcı olacaktır. Bu bilgiler, inşaat sektöründe ısıya dayanıklı yapılarda kullanılacak yeni nesil kompozit harçların geliştirilmesi için önemli bir temel oluşturacaktır.

Materyal ve Metot

Test Örneklerinde Kullanılan Malzemeler

Bu çalışma kapsamında çimento esaslı cam lif katkılı kompozit harç karışım tasarımlarının hazırlanmasında ana agrega olarak 0-1 mm boyutta sınıflandırılmış ve normal piyasa koşullarından temin edilen SiO₂ içeriği >%98 oranında ve beyaz renkli diatomit taşı kullanılmıştır. Diatomit agreganın silis içeriğinin yüksek oluşu, elde edilecek harcın yüksek sıcaklıklara karşı direncini artırması amaçlanmıştır. Hazırlanan harç karışımlarında kompozit bir matris yapının geliştirilmesi, matris yapıya hacim ve hafiflik kazandırmak amacıyla odun talaşı (hizar talaşı) kullanılmıştır. Kompozit harcın gerek esnekliğini artırmak, donatı oluşturmak gerekse yüksek sıcaklık etkileşiminde direncini artırmak amacıyla ortalama uzunluğu 6 mm olan fiziksel geri dönüşümlü elde edilmiş tekstil tipi 2 ayrı türev cam lifi kullanılmıştır. Bu cam lifleri çalışma kapsamında Lif A ve Lif B olarak kodlanmıştır. Lif A ve Lif B malzemelerin özgül ağırlık ağırlığı 2,58 gr/cm³, elyaf çapları 13-15 (±%15) mikron, çekme dayanımı >3200 MPa, Elastisite Modülü ≥70 GPa, nem oranı <%0,20 ve iplik oranı <%0,15'dir. Lif A malzemenin erime sıcaklığı ortalama 1078°C, Lif B malzemenin erime sıcaklığı ise ortalama 1086°C'dir. Bununla birlikte harca ilave esneklik ve dayanıklılık kazandırması, matris yapıda saçınımlı donatı oluşturması amacıyla da sentetik esaslı tekstil kırpıntısı ilave edilmiştir. Harç karışımının çok hızlı kıvam gelişimi, ısı stabilitesi ve orta düzeyde sarkma direnci ve çimento hidratasyonu üzerinde olumlu etki sağlaması amacıyla suda çözünür, iyonik olmayan, yüksek oranda eterlenmiş, modifiye edilmiş metil hidroksietil selüloz tozu kullanılmıştır. Ana bağlayıcı materyal olarak CEM I 42,5R Portland Çimento kullanılmış olup, karma suyu olarak da şehir şebeke suyu kullanılmıştır.

Malzemelerin Kullanım Oranları ve Örneklerin Hazırlanması

Çalışma kapsamında kontrol harcı karışımı olara içeriğinde herhangi bir cam lif katkısı bulunmayan kontrol karışımı hazırlanmıştır. Kontrol karışımı örnekleri GA0 olarak kodlanmıştır. Çalışma kapsamında kontrol karışımı da dahil toplamda 9 ayrı seri test karışımları hazırlanmış olup, test karışımlarının karışımın bileşenleri ve kullanılan malzeme miktarları Tablo1'de verilmiştir.

Tablo 1. Karışım tasarımları ve ağırlıkça malzeme oranları.

Karışım Kodu	Çimento(%)	0-1 mm Diatomit (%)	Tekstil Kırpıntısı (%)	Selüloz (%)	Odun Talaşı (%)	Tekstil Tipi Cam Lifi(%)
GA0	33	40,7	2	0,8	23,5	0
Lif A1	33	40,7	2	0,8	22,75	0,75
Lif A2	33	40,7	2	0,8	22	1,5
Lif A3	33	40,7	2	0,8	20,5	3
Lif A4	33	40,7	2	0,8	18,5	5
Lif B1	33	40,7	2	0,8	22,75	0,75
Lif B2	33	40,7	2	0,8	22	1,5
Lif B3	33	40,7	2	0,8	20,5	3
Lif B4	33	40,7	2	0,8	18,5	5

Tüm karışımlarda çimento ağırlıkça %33, selüloz ağırlıkça %0.80, diatomit agrega ağırlıkça %40.7 tekstil kırpıntısı ise ağırlıkça %2 oranlarında sabit olarak kullanılmıştır. Lif A ve Lif B katkılı karışımlarda ağırlıkça %0.75, %1.5, %3 ve %5 oranlarında 4'er seri karışımlar elde edilmiş olup, hazırlanan test örneklerinde lif türü ve kullanım oranının etkilerini incelenmek amaçlanmıştır. Bununla birlikte, tüm karışımlarda ağırlıkça su/katı oranı 1,60 olacak şekilde sabit tutularak karma suyu kullanılmıştır.

Bu karışım tasarımlarına göre karışımda yer alan kuru formdaki malzemeler bir mikser kabı içerisinde homojen bir karışım elde edilinceye kadar yaklaşık 2 dakika karıştırılmıştır. Daha sonra su/katı oranı 1,6 olacak şekilde miksera su eklenerek karışıma entegre edilmiştir. Karma suyu eklendikten sonra yaklaşık 3 dakika boyunca karıştırılarak homojen bir karışım elde edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen yaş harç $20 \pm 2^\circ\text{C}$ 'de, $50 \times 50 \times 50 \text{ mm}^3$ 'lük küp numune kalıplarına yerleştirilmiştir. Her bir karışım tasarımına ait minimum 6'şar adet test örnekleri hazırlanmıştır. Test örneklerinin kalıplanmasını temsilen bir görsel Şekil 1'de gösterilmiştir.

Şekil 1. Test örneklerinin kalıplanması sembolik bir görsel

Tüm test örnekleri 1 gün sonra kalıptan çıkarılmıştır. Kalıptan çıkarılan test örnekleri laboratuvar ortam koşullarında normal atmosfer basıncı altında kütleme işlemine bırakılmıştır. Her bir test örneğinin sırasıyla 1. günde ve 14. günde birim hacim ağırlık değerleri ölçülerek kaydedilmiştir. Kür sonrası her bir karışıma ait test örneklerinin birim hacim kütle, süreye bağlı nem atma oranı, matris yapılarındaki görünür gözeneklilik oranı ve atmosfer basıncı altında kütlece su emme oranları gibi fiziksel özellikleri analiz edilerek belirlenmiştir. Ayrıca her bir seriye ait örnekler üzerinde açık alev maruz kalma formatında yüksek sıcaklık etkileşimine karşı matris yapının sıcaklığa dayanım ve sıcaklık etkileşimi sonrası kütle kaybı analizleri yapılmıştır.

Araştırma Bulguları

Fiziksel özellikler

Cam lifli katkı yüksek sıcaklığa dirençli kompozit üretimi amacıyla hazırlanmış test örneklerinde cam lifi oranı ve cam lifi türünün harcın 1. ve 14. gün kür sonrası birim hacim ağırlık değerleri analiz edilmiş olup, bulgular Tablo 2’de verilmiştir. Lif katkı oranının etkisini temsilen yapılan grafiksel analizler ise Şekil 2 ve Şekil 3’de verilmiştir.

Tablo 2. Test örneklerinin birim hacim ağırlık ve nem atma değer değişimleri

Karışım Kodu	Tekstil Tipi Cam Lifi (%)	Ortalama Birim Hacim Ağırlık (1. gün) (Kg/m ³)	Ortalama Birim Hacim Ağırlık (14. gün) (Kg/m ³)	Kurumada Nem Atma Oranı (%)
GA0	0	1068	636	40,45
Lif A1	0,75	1083	692	36,10
Lif A2	1,5	1081	715	33,86
Lif A3	3	1110	709	36,13
Lif A4	5	1119	644	42,45
Lif B1	0,75	1128	718	36,35
Lif B2	1,5	1097	700	36,19
Lif B3	3	1086	655	39,69
Lif B4	5	1113	638	42,68

Şekil 2. Test örneklerinin 1. gün ortalama birim hacim ağırlık değerleri.

Şekil 3. Test örneklerinin 14. gün ortalama birim hacim ağırlık değerleri.

Tablo 2 ve Şekil 2-Şekil 3 incelendiğinde, kontrol örneğinin süreye bağlı yoğunluk değerinin 1068 kg/m³’den 636 kg/m³’e değiştiği görülmektedir. Bu da atmosfer basıncı altında kuruma sürecinde %40,45 oranında nem atabildiğini göstermektedir. Benzer olgular Lif A ve Lif B katkıli örnekler için de görülmekte olup, Lif A türünde %1,5 lif kullanım oranına kadar 14.gün kür sonrası yoğunluk değerlerinin arttığı, ancak %1,5 lif kullanım oranından %5 oranına olan değişiminde ise yoğunluk değerlerinin düştüğü görülmektedir. %1,5 lif kullanım oranından daha fazla oranda lif kullanımı, harc karışımında kısmi topaklanmalara sebebiyet verdiği ve buna bağlı olarak da matris yapıda lif topaklanmaları arasında boşluklar oluşturduğu gözlenmiştir. Bu olgu da doğal olarak harcın birim hacim kütle değerini düşürücü bir etki göstermektedir. Lif B türünde ise karışımlarda artan lif kullanım oranına bağlı, Lif A’dakine kıyasla 14.gün kür sonrası yoğunluk değerlerinin lineer bir eğilimle azaldığı görülmektedir. Bu durum, Lif B türünün harc matrisinde diğer lif türünde görüldüğü üzere kısmi topaklanmaların minimum seviyelerde oluşmasından kaynaklanmıştır. Matris yapıda lif kullanım sebebiyle oluşan kompaktlaşmaya bağlı olarak kuruma sürecinde nem atma olguları da farklılık göstermektedir. 14. günde tüm numunelerin birim hacim ağırlıklarının azaldığı gözlemlenmektedir. Özellikle, Lif A ve Lif B numunelerinin GA-0 cam lifi içermeyen numunelere kıyasla birim hacim ağırlıklarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Yoğunluk değerindeki bu artış, matris yapıya ilave edilen cam lifi sebebiyle harcın daha kompakt bir doku oluşturduğu ve harc yerleşmesinin daha yüksek olmasından kaynaklandığı gözlenmiştir.

Test örnekleri üzerinde yapılan bir diğer analizde ise kütlece su emme ve görünür gözeneklilik oranları belirlenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3. Test örneklerinin görünür gözeneklilik ve kütlece su emme oranları.

Karışım Kodu	Tekstil Tipi Cam Lifi (%)	Görünür Gözeneklilik Oranı (%)	Kütlece Su Emme Oranı (%)
GA0	0	92,14	98,43
Lif A1	0,75	87,74	91,81
Lif A2	1,5	84,23	89,11
Lif A3	3	87,85	91,33
Lif A4	5	91,34	94,97
Lif B1	0,75	81,01	84,85
Lif B2	1,5	70,78	74,20
Lif B3	3	71,93	75,56
Lif B4	5	75,12	78,35

Kontrol örneklerinin ortalama görünür gözeneklilik oranı %92.14’dür. Lif A türü katkılı örneklerin ortalama görünür gözeneklilik oranı ise %84,23 - %91,34 arasında değişim göstermektedir. Karışım tasarımında lif katkı oranının artışı matris yapıda gerek kompaktlaşma ve kısmi topraklanmaya sebebiyet vermesi, kontrol örneğine göre daha az gözenekliliğe sahip bir matris dokuyu oluşturmaktadır. Benzer durum, Lif B türü için de gözlenmiş olup, özellikle Lif B türü katkılı harç örneklerinin görünür gözeneklilik oranı Lif A türü katkılı örneklerin değerinden daha düşüktür. Lif A türü cam lifi katkılı test örneklerinin gözeneklilik değişimi kontrol harcına göre 4 ayrı lif katkı oranlarının artışı bağlamında sırasıyla %4.78, %8.58, %4.66 ve %0.87 olarak belirlenmiştir. Lif B türü cam lifi katkılı test örneklerinin gözeneklilik değişimi ise kontrol harcına göre 4 ayrı lif katkı oranlarının artışı bağlamında sırasıyla %12.08, %23.18, %21.93 ve %18.47 olarak belirlenmiştir. Kütlece su emme potansiyelleri bağlamında irdelendiğinde ise, matris yapıların gözeneklilik olgularındaki durumun temsili olarak benzerliği bu özellikte de görülmektedir. Cam lif katkılı tüm test örneklerinin kütlece su emme oranları, kontrol örneğinin değerinden daha düşüktür. Bu olgu da, tekstil tipi cam lifi katkısının çimento esaslı kompozit harcın su emmeye karşı direncini artırıcı bir etki gösterdiğini belirtmektedir. Ayrıca bu olgu, matris yapının mekanik dayanıklılığın artması, su geçirgenliğinin azalması ve kimyasal direncin artması gibi faydalar sağlayacaktır. Lif A türü cam lifi katkılı test örneklerinin kütlece su emme oranı değişimi kontrol harcına göre 4 ayrı lif katkı oranlarının artışı bağlamında sırasıyla %6.73, %9.47, %7.21 ve %3.52 olarak belirlenmiştir. Benzer olgu, Lif B türü cam lifi katkılı test örneklerinin kütlece su emme oranı değişimi kontrol harcına göre 4 ayrı lif katkı oranlarının artışı bağlamında sırasıyla %13.80, %24.62, %23.23 ve %20.40 olarak belirlenmiştir. Kontrol harcı, Lif A ve Lif B türü cam lif katkılı test örneklerinin 24, 48 ve 72 saat sonraki su emme oranlarındaki değişim Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 4. Test örneklerinin 24, 48 ve 72. saat sonraki su emme oranlarındaki değişim.

Şekil 4 irdelendiğinde görüleceği üzere, süreye bağlı olarak tüm test örneklerinin su emme miktarlarında lineer bir eğilimle artışlar görülmektedir. Her bir cam lifli test örneklerinin su emme ağırlığı 24, 48 ve 72 saat boyunca takip edilmiştir. Her zaman diliminde, su emme ağırlığının arttığı görülmektedir. Bu durum, kompozit test örneklerinin zamanla su emmeye devam ettiğini

göstermektedir. Tüm numunelerde su emmenin ilk 24 saatte daha hızlı gerçekleştiği ve zamanla hızının azaldığı görülmektedir. Lif B4 ağırlıkça %5 cam lifi içeren numunenin Lif B2 ağırlıkça %1,5 ve Lif B3 ağırlıkça %3 cam lifi içeren numunelere kıyasla daha hızlı su emdiğini göstermektedir. Bu nedenle Lif B türü cam lifi yüzdesinin artması harcın işlenebilirliğini bir miktar düşürmüştür. Lif B1 ağırlıkça %0.75 cam lifi içeren numunenin ise diğer Lif B türü cam lifi içeren numunelere kıyasla daha hızlı su emdiği gözlemlenmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen fiziksel özellikler detaylı incelendiğinde bu tasarım kombinasyonlarına sahip kompozit harç karışımlarında Lif A ve Lif B katkısı kullanımı için en ideal cam lifi kullanım yüzdesinin ağırlıkça %1,5 olduğu öngörülebilmektedir. Bu oranlarda hem görünür gözeneklilik hem de kütlece su emme yüzdesi en düşük seviyelerdedir. Cam lifi kullanım oranı bu optimum durumu aştıktan sonra, matris yapıda bileşenler arasında boşluk formları oluşturduğu genel bir eğilim olarak gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, optimum oran üzerinde cam lifi varlığı, malzemenin yapısını düzensiz dağılımlı ve heterojen matris formatına dönüştürerek, arzu edilmeyen büyük geometri boşluk oluşumlarına yol açabilmektedir.

Sıcaklık Etkileşim Analizi

Cam lifi katkılı yüksek sıcaklığa dirençli kompozit harç örneklerinin cam lifi oranı ve cam lifi türünün harcın yüksek sıcaklığa karşı performansını gözlemlemek amacıyla tüm numuneler, bir yüzeyden açık alev maruz kalacak şekilde sıcaklık etkileşimine tabii tutulmuştur. Bu analizin yapılabilmesi amacıyla laboratuvar koşullarında sembolik görünümü Şekil 5’de gösterilen bir test düzeneği oluşturularak her bir karışım serisine ait örnekler analiz edilmiştir.

Şekil 5. Sıcaklık etkileşimi analizi test düzeneğinin sembolik görünümü.

Bu analiz sürecinde, prensip olarak test örneğinin öncelikle sıcaklık etkileşimi öncesi birim ağırlık değeri hassas bir terazide tartılarak kaydedilmiştir. Test örneğinin bir yüzeyi açık alev maruz kalacak konumda tripod üzerine sabitlenerek, alev çıkışı sıcaklığı ortalama $900 \pm 25^\circ\text{C}$ olan bir gazlı bir şaloma yardımıyla numune yüzeyine yakma etkisi oluşturacak şekilde sürekli alevli bir konumda sabitlenmiştir. Test örneğinin alev maruz kaldığı ilk andan itibaren süreye bağlı süre ve yüzey sıcaklığındaki değer değişimi saniye ölçeğinde kaydedilmiştir. Numune yüzeyinde gelişen sıcaklık değeri, lazer kızılötesi ve sabit nokta okuma yapma potansiyeline sahip bir dijital termometre yardımıyla belirlenerek kaydedilmiştir. Test sürecinde, açık alev maruz kalma süre başlangıcından itibaren numune yüzeyindeki yanma olgusu, deformasyon gelişimi, duman oluşma ve/veya damlama oluşumları gibi durumlar detaylı kaydedilmiştir. Test süreci sonucunda her bir test örneğinin sıcaklık etkileşimi sonrası birim ağırlık değeri ikincil değer olarak tartılarak kaydedilmiştir. Bu birim değer yardımıyla, test örneğinin yanma etkileşimi sonrası kütle kaybı değeri belirlenmiştir. Her bir karışım serisine ait örneklerin zamana bağlı açık alev maruz kalma sürecinde sıcaklık değişim analizi grafiksel olarak Şekil 6-Şekil 12’de verilmiştir.

Şekil 6. GA0 örneği süreye bağlı sıcaklık değişim etkisi, Test öncesi ve sonrası numune görseli

Şekil 6 irdelendiğinde görüldüğü üzere, kontrol örneğinin süreye bağlı açık aleve maruz kalma durumunda yüzey sıcaklığının düzensiz bir değişim olgusu sergilediği belirlenmiştir. Sabit sıcaklık etkisinde, test örneğinin yüzey sıcaklığının maksimum 855°C değerine kadar ulaşabildiği belirlenmiştir. Bu sıcaklık değerine ulaşıncaya değin, numune yüzeyinde ani sıcaklık düşüşleri de gözlenmiş olup, bu ani düşüşlerde numune yüzeyinin hızla deforme olmaya başladığı gözlenmiştir. >840°C değerini aşan yüzey sıcaklıklarında, test örneğinde duman oluşumunun geliştiği, deformasyona bağlı damlamaların meydana geldiği gözlenmiştir.

Şekil 7. Lif A1 örneği süreye bağlı sıcaklık değişim etkisi, Test öncesi ve sonrası numune görseli

Şekil 7 irdelendiğinde ise görüldüğü üzere, Lif A1 örneğinin süreye bağlı açık aleve maruz kalma durumunda yüzey sıcaklığının kontrol örneğine kıyasla daha uniform bir değişim olgusu sergilediği belirlenmiştir. Sabit sıcaklık etkisinde, test örneğinin yüzey sıcaklığının gelişen süreye bağlı olarak maksimum 985°C değerine kadar ulaşabildiği belirlenmiştir. Bu sıcaklık değerine ulaşıncaya değin, numune yüzeyinde ani sıcaklık düşüşleri gözlenmemiştir. >910°C değerini aşan yüzey sıcaklıklarında, test örneğinde kısmi ifade edilebilecek duman oluşumu ve minimum deformasyon gelişimi olduğu ancak, deformasyona bağlı herhangi bir damlamanın meydana gelmediği gözlenmiştir.

Şekil 8. Lif B1 örneği süreye bağlı sıcaklık değişim etkisi, Test öncesi ve sonrası numune görseli

Şekil 8 irdelendiğinde ise, Lif B1 örneğinin süreye bağlı açık aleve maruz kalma durumunda yüzey sıcaklığının kontrol örneğine ve Lif A1 örneğine kıyasla daha uniform bir değişim olgusu sergilediği belirlenmiştir. Sabit sıcaklık etkisinde, test örneğinin yüzey sıcaklığının gelişen süreye bağlı olarak maksimum 970°C değerine kadar ulaşabildiği belirlenmiştir. Bu sıcaklık değerine ulaşıncaya değin, numune yüzeyinde ani sıcaklık düşüşleri gözlenmemiştir. >905°C değerini aşan yüzey sıcaklıklarında,

test örneğinde kısmi ifade edilebilecek duman oluşumu ve minimum deformasyon gelişimi olduğu ancak, deformasyona bağlı herhangi bir damlamanın meydana gelmediği gözlenmiştir.

Şekil 9-Şekil 10 irdelendiğinde ise, Lif A2, Lif B2, Lif A3 ve Lif B3 örneklerinin süreye bağlı açık alev maruz kalma durumunda yüzey sıcaklığının özellikle kontrol örneğine ve Lif A1 ve Lif B1 örneklerine kıyasla çok daha uniform birer değişim olgusu sergilediği belirlenmiştir. Sabit sıcaklık etkisinde, test örneklerinin yüzey sıcaklığının gelişen süreye bağlı olarak ani sıcaklık düşüşleri gözlenmemiştir. Ayrıca bu örneklerde herhangi bir duman oluşumu ve damlama olguları da gözlenmemiştir. Lif B türü cam lif katkısının, Lif A türüne göre açık alevde daha duraylı ve daha stabil bir performans sergilediği belirlenmiştir. Diğer bir değişle, cam lifi katkısı test örneklerinin açık alev karşı malzeme yüzeyini sıcaklığa dayanım bağlamında daha dirençli bir forma kazandırmaktadır. Cam lif katkılı malzemelerin matrisleri, yüksek sıcaklıklara karşı daha duyarlı bir hale gelebilmektedir.

Şekil 12. Lif B4 örneği süreye bağlı sıcaklık değişim etkisi, test öncesi ve sonrası numune görseli

Şekil 11-Şekil 12 irdelendiğinde ise, Lif A4 ve Lif B4 örneklerinin süreye bağlı açık alev maruz kalma durumunda yüzey sıcaklığının diğer tüm örneklere göre çok daha uniform birer değişim olgusu sergilediği belirlenmiştir. Sabit sıcaklık etkisinde, bu test örneklerinin yüzey sıcaklığının gelişen süreye bağlı olarak ani sıcaklık düşüşleri gözlenmemiştir. Lif katkı oranı arttıkça, malzeme matrisinin sıcaklığa karşı daha dirençli bir formata geliştiği de açıkça görülmektedir. Genel bir karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla tüm karışımların zamana bağlı sıcaklık değişimleri sıcaklığa maruz kalma eşdeğer süreleri bağlamında Tablo 4’de ve grafiksel olarak Şekil 13’de verilmiştir.

Tablo 4. Karışımların zamana bağlı sıcaklık değişim tablosu

Süre(sn)	Lif A1 Sıcaklık (°C)	Lif A2 Sıcaklık (°C)	Lif A3 Sıcaklık (°C)	Lif A4 Sıcaklık (°C)	Lif B1 Sıcaklık (°C)	Lif B2 Sıcaklık (°C)	Lif B3 Sıcaklık (°C)	Lif B4 Sıcaklık (°C)
50	664,94	803,42	893,57	859,64	881,76	724,94	735,49	970,07
100	841,08	865,17	940,22	930,91	946,08	800,23	800,42	1031,95
150	926,01	894,95	962,71	965,27	977,09	836,53	831,73	1061,79
200	982,50	914,76	977,68	988,13	997,72	860,68	852,56	1081,63
300	1058,85	941,52	997,90	1019,02	1025,60	893,31	880,71	1108,46
330	1068,82	945,02	1000,54	1023,05	1029,24	897,57	884,38	1111,96

Şekil 13. Lif A ve Lif B katkı örneklerinin süreye bağlı sıcaklık değişim etkisi

Numunelerin başlangıç ve açık alev maruz kalma süresi sonrası ağırlıkları ölçülerek, kütle kaybı değişimleri yüzde oran olarak hesaplanmıştır. Kütle kaybı değişimi bulguları grafiksel olarak Şekil 14’de verilmiştir.

Şekil 14. Test örneklerinin kütle kaybı değişimi analiz

Şekil 14 irdelediğinde, en yüksek kütle kaybı değerinin kontrol örneğinde olduğu görülmektedir. Cam lifli katkılı tüm test örneklerinin sıcaklık etkileşimleri sonrası kütle kaybı değerleri kontrol örneğinden daha düşüktür. Ağırlıkça %1.5 lif kullanım oranı haricindeki diğer tüm lif oranlarında, Lif A türü lif malzemenin katkı olarak kullanıldığı harç karışımlarında daha düşük kütle kaybı değeri oluşturmaktadır. Bu da, Lif A türünün Lif B türüne göre sıcaklık etkisinde direnç gösterme bağlamında daha etkin bir rol olacağını temsil etmektedir.

Sonuçlar

Çalışma kapsamında yüksek sıcaklığa maruz bırakılan test örneklerinde cam lifli katkı oranı arttıkça, kompozit matris yapının yapısal bozunmaya başlama sıcaklık değeri, tavlama ve yumuşama sıcaklığı ve akma sıcaklık değerlerinin artış eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Cam lifli katkı kullanım oranına bağlı olmak koşuluyla yapısal bozunma sıcaklığının $>550^{\circ}\text{C}$ 'nin üzerinde olduğu görülmüştür. Düşük kütle kaybı değeri elde edilmesi dikkate alındığında, Lif A türünün Lif B türüne göre sıcaklık etkisinde daha yüksek bir direnç gösterme potansiyeline sahiptir.

Referanslar

- [1] Kurt G., (2006), Lif içeriği ve su/çimento oranının fibrobetonun mekanik davranışına etkileri, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- [2] Goldhahn, C.; Cabane, E.; Chanana, M. (2021), Sustainability in wood materials science: An opinion about current material development techniques and the end of lifetime perspectives. *Philos. Trans. R. Soc. A Math. Phys. Eng. Sci.* 2021, 379, 20200339.
- [3] Trouy, M.C.; Triboulot, P. *Materiau bois*: (2019), Structure et caractéristiques. *Technol. L'ingénieur Constr. Bois* 2019, 253, 11–18.
- [4] Renner, J.S.; Mensah, R.A.; Jiang, L.; Xu, Q.; Das, O.; Berto, F. (2021), Fire Behavior of Wood-Based Composite Materials. *Polymers* 2021, 13, 4352, [DOI]
- [5] Kayode E. Oluwabunmi, Lee M. Smith, Sheldon Q. Shi, (2017), Wood Particle-Recycled Glass Fiber Hybrid Composites, *Open Journal of Composite Materials*, 2017, 7, 265-276, [Link], ISSN Online: 2164-5655, ISSN Print: 2164-5612
- [6] Ali, A. M., Arslan, M. H., & Altın, M. (2019). Cam Lif Takviyeli Betonun Yangın Dayanımlarının Çeşitli Parametreler Açısından İrdelenmesi. *Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi*, 5(2), 198-213. [DOI]
- [7] Ekinci, C.E. (2023). *Bordo Kitap: Mimar ve Mühendisin İnşaat El Kitabı*. Ankara: Data Yayınları. (s.1009)